

திரிகடுகம் காட்டும் பெண்கள்

முனைவர் ஜி.மோ. ஜெஸ்லின் நிமா

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
மகளிர் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி, நாகர்கோவில்

முன்னுரை

“மங்கையராகப் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா!” என்று கவிமணியும், “பெண்கள் இந்நாட்டின் கண்கள்” என்று பாரதியும், “பெண்ணின் முன்னேற்றமே ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம்” என்று அறிஞர் அண்ணாவும் பெண்களின் பெருமையினைக் கூறியுள்ளனர். சங்க இலக்கியங்கள் முதல் தற்கால இலக்கியங்கள் வரை தனிமனிதன், குடும்பம், சமூகம், நாடு என அனைத்து இடங்களிலும் பெண்களின் இருப்பு நிலையை, பங்களிப்பை, புலவர்கள் தம் எதிர்பார்ப்பை எடுத்தியம்பியுள்ளனர். இவ்வகையில் நல்லாதனார் இயற்றிய திரிகடுகம் என்னும் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூலில் கூறப்பட்டுள்ள பெண்கள் சார்ந்த கருத்துக்களை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233017>

வணங்கத்தக்க பெண்கள்

பொறுமையின் வடிவமாகக் காணப்படுபவள் தாய். எனவே தான் பூமியையும் பூமித்தாய் என்று போற்றுகின்றனர். பெண்கள் பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரிளம் பெண் என வாழ்க்கையில் ஏழு பருவங்கள் அடைந்தாலும் இறுதிப் பருவத்தில் வணங்கத்தக்கவளாக உயர்வடைகின்றாள்.

“அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்” என்றும் “தாயிற் சிறந்ததொரு கோயிலுமில்லை” என்றும் பெண்ணின் ஒரு வடிவமான தாய் தெய்வமாகவும், தெய்வத்தை வழிபட மாந்தர்கள் செல்லும் கோயிலாகவும் ஓளவையார் கொன்றை வேந்தனில் கூறியுள்ளார். ஆசாரக்கோவை தேவர்களைப் போல் வணங்கத்தக்கவர்களுள் தாய் தந்தையையும் கூறியுள்ளது. திரிகடுகம்,

“தந்தையும் தாயும் வழிபட்டு.

.. .. .

விழுப்ப நெறிதூரா வாறு” (56)

என்று தாய், தந்தையைப் போற்றி வணங்குதலை உயர்ந்த நெறியாகக் கூறுகின்றது.

கற்புடையப் பெண்கள்

கற்பு என்பதற்கு “தூய ஒழுக்கம்” என்று பொருள் தருகிறது அகராதி. அருந்ததியைப் போன்ற கற்புடைய மங்கையரின் தோள் ஒருவனுக்கு திரிகடுகம் போன்று மருந்து என்கிறார் நல்லாதனார். இதனை

“அருந்ததிக்கற்பினார் தோளும்.

திரிகடுகம் போலு மருந்து” (1)

என்னும் அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. உள்ள உறுதி கொண்ட மனைவியை (கற்புடைய பெண்ணை) கோலால் அடித்தல் அறியாமையால் உண்டாகும் கேடு என்னும் கருத்தினை,

“ காழ்கொண்ட இல்லாளைக் கோலால் புடைத்தலும். அறியாமையால்வரும் கேடு” (3)

என்ற பாடலடிகளில் கூறி பெண்கள் துன்புறுத்தப்படுவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

கணவனுக்கு நிலைத்த புகழ் சேர்க்கும் பெண்களாக கற்புடைய பெண்கள் திரிகடுகத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

“மண்ணின்மேல் வான்புகழ் நடடானும் மாசில்சீர்ப் பெண்ணினுள் கற்புடையவர் பெற்றானும்.. சாவா உடம்பெய்தினார்”

(16)

என்னும் பாடலடிகளில் பெண்களுள் குற்றம் அற்ற சிறப்புடைய கற்புடையவளை மனைவியாய்ப் பெற்றவன் எக்காலத்தும் இறவாத உடலைப் பெற்றவர் ஆவார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தன்னை உள்ளத்தால் விரும்பிய கற்புடைய மனைவியைத் துறத்தல் அறமற்ற செயல் என்றும் (97) மனைவியைக் காப்பதை இகழ்கின்ற அறிவு அற்றவனை நல்லொழுக்கம் இல்லாதவர் (94) என்றும் திரிகடுகம் எடுத்தியம்புகின்றது. கற்புடையாளின் கடமைகளாக,

“நல்விருந் தோம்பலின் நடடாளாம் வைகலும் இல்புறஞ் செய்தலின் ஈன்றதாய் - தொல்குடியின் மக்கள் பெறலின் மனைக்கிழத்தி இம்முன்றும் கற்புடையாள் பூண்ட கடன்” (64)

என்று விருந்தினரைப் போற்றுவதால்

நட்பானவளாகவும், இல்லறத்தைக் காப்பதால் பெற்றதாயாகவும், மக்களைப் பெறுதலால் மனையாளாகவும் செயல்படுகின்றமை கூறப்பட்டுள்ளது.

கற்புடைய மகளிரின் கடமையாக, வெண்பாமாலையில்

“கல்லெனீர் வேலிக் கணவன் கழல்வாழ்த்தி ஒல்லும் வகையால் விருந்தோம்பிச் - செல்லுந்தம் இற்செல்வ மன்றி யிரந்தவர்க் கீகல்லாப் புற்செல்வம் பூவாப் புகழ்” (279)

என்னும் பாடலில், கணவனின் திருவடிகளை நாள்தோறும் வாழ்த்தி வணங்கி, இயன்ற வழியில் எல்லாம் அகமும் முகமும் மலர விருந்தினரை வரவேற்று, இல்லாதவர்க்கு அறம் செய்து வாழ்வது கற்புடைய மகளிரின் கடமை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பறியும் பெண்கள்

இல்லறவாழ்வு சிறப்பாக அமைய இன்றியமையாததாக அமைவது குறிப்பறிந்து செயல்படுவது ஆகும். வாயால் சொல்லிக் கொள்ள முடியாத நிலையிலிருக்கிற இன்னொருவனுடைய முகத்தைக் கண்டே அவனுடைய மன விருப்பத்தை அறிந்து அதன்படி நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒருவன், எக்காலத்திலும் உலகத்தைக் கடல் சூழ்ந்திருக்கின்ற உண்மையைப் போல் என்றும் சமுதாயத்திற்கு ஓர் அணிகலன் போன்றவன் என்று குறிப்பறிதல் குறித்து,

“கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையக்கு அணி”

(701)

என்கிறார் வள்ளுவர்.

திரிகடுகத்தில், பெண்ணுக்கு உரிய குணம் கொண்டவள் தன் கணவனின் குறிப்பின் வழி செல்லுதல் மாதத்தில் மூன்று முறை பொழியும் மழைக்குக் காரணமாகும் என்பதனை,

“பெண்பால் கொழுநன் வழிச்செலவும்.. திங்கள்மும் மாரிக்கு வித்து” (98)

என்றும், கொண்ட கணவனின் உள்ளக்

குறிப்பை அறிந்து நடக்கும் மனைவி மழையைப் பெய் எனக் கூறினால் மழை பெய்யும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனை,

“கொண்டான் குறிப்பறிவான் பெண்டாட்டி பெய் எனப் பெய்யும் மழை” (96)

என்னும் அடிகள் புலப்படுத்துகின்றது.

கற்புடைய மனைவியின் சிறப்பினைக் கூறும் வள்ளுவர்,

“தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள் பெய்எனப் பெய்யும் மழை” (55)

என்பர்.

காக்கப்பட வேண்டியவர்கள் பெண்கள்

“பொருள் தனைப் போற்றி வாழ்”

(ஆ.சூ. 86)

என்கிறார் ஓளவையார். அரிய முயற்சியினால் தேடிய செல்வத்தையும், உணவுப் பொருட்களையும் முறையாகப் பாதுகாப்பளிப்பதுண்டு. பெண்களும் அத்தகைய பொருள் செல்வத்தைப் போன்றவர்களே. முறையாகப் பாதுகாப்பு அளிக்கவில்லையெனில் உணவும், பொருட் செல்வமும் கெட்டு அழிந்து போவதும் போல அழிந்துபோவார்கள் என்று திரிகடுகம் கூறுகின்றது.

“சில்சொல் பெருந்தோள் மகளிரும் பல்வகையும் தாளினால் வந்த விழுநிதியும் - நாடோறும் நாத்தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இம்மூன்றும் காப்பிகழல் ஆகாப் பொருள்” (47)

என்னும் பாடலில் மென்மையான சொல்லையும், பெரிய தோள்களையும் உடைய பெண்களைப் பாதுகாப்பதில் தளர்ச்சி இருத்தல் கூடாது என்னும் கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது.

பெண் கல்வி

பெண்கள் இன்று அனைத்துத் துறைகளிலும் தங்கள் பங்களிப்பினை அளித்து வருகின்றனர். எத்தகைய அரிய உயர்ந்த கல்வியினைக் கற்றாலும் பெண்கள் கற்க வேண்டிய

தலைசிறந்த கல்வி மூன்று உள்ளது என்று திரிகடுகம் சுட்டிக்காட்டுகின்றது.

பல நூல்களிலுள்ள நல்லனவற்றைக் கற்றுணர்தலும், பலருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்து, தானும் உண்டு, இல்லறத்தைக் குறைவில்லாமல் நடத்தலும், ஊக்கத்துடன் முயற்சி செய்து செயற்கரிய செயல்களைச் செய்தலும் ஆகிய இம்மூன்றும் கல்விகள் எல்லாவற்றிலும் தலைசிறந்த கல்வி என்பதனை,

“பல்லவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்துண்டாங்கு இ ல் ல ற ம் முட்டாது இயற்றலும் - வல்லிதின் தாளின் ஒருபொருள் ஆக்கலும் இம்மூன்றும் கேள்வியுள் எல்லாந் தலை” (31)

என்னும் பாடல் தெளிவுபடுத்துகின்றது.

எதிர்பேசும் பெண்கள்

“பெண்டிர்க்கு அழகு எதிர்பேசா திருத்தல்” (11)

என்கிறது வெற்றி வேற்கை. ‘சுஎறிகசு என்று எதிர் நிற்பாள் கூற்றம்’ (37) என்கிறது நாலடியார். இல்லறத்தில் மனைவி சினத்தினால் எதிர்த்துப் பேசுகின்றவளாகக் காணப்பட்டால் அது முதுமைப்பருவம் வரைக்கும் ஒருவரை வருத்தக்கூடியது என்பதனை,

“எதிர் நிற்கும் பெண்ணும் இயல்பியல் தொழும்பும்

.. . . .

நொந்தார் செயக்கிடந்தது இல்” (67)

என்னும் பாடலில் கூறியுள்ளார் நல்லாதனார்.

“வீரமிலாளர் கடுமொழிக் கூற்றின்னா”

(20)

என்கிறது இன்னா நாற்பது. மிகுந்த கோபமும் அதனால் எழும் எதிர்பேச்சும் அன்பின் இல்லற வாழ்க்கையை அழிக்கக்கூடியதாக அமையும்.

மனைக்கு மனையாள்

“மனைக்கு ஆக்கம் மாண்ட மகளிர்”

(20)

என்கிறது நான்மணிக்கடிகை. இல்லறம் சிறப்புடன் அமைய நல்ல மனைவியாக பெண் அமைய வேண்டும். நல்ல மனைவி அமையவில்லையெனில், மண்ணுலகையும், விண்ணுலகையும் ஒருவர் பெற்றிருந்தாலும் அவர் எதுவும் இல்லாதவர் என்கிறது வெற்றி வேற்கை.

இதனை,

“நல்ல ஞாலமும் வானமும் பெறினும்
எல்லாம் இல்லை, இல் இல்லோர்க்கே”
(59)

என்று கூறுகிறது. “மனைக்குப் பாழ் வாணுதல் இன்மை” (20) என்கிறது நான்மணிக்கடிகை.

திரிகடுகம்,

“விருந்தின்றி யுண்ட பகலும் திருந்திழையார்
புல்லப் புடைபெயராக் கங்குலும்.
நோயே யுரனுடை யார்க்கு” (44)

என்று, மனைவியில்லா இரவுப்பொழுது அறிவுடையோருக்கு நோயாகக் கூறுகின்றது.

வளம் குறைக்கும் பெண்கள்

நாட்டின் வளத்திற்கும் பெண்ணின் ஒழுக்கத்திற்கும் தொடர்புபடுத்திக் கூறுவர் முன்னோர். சங்ககாலம் முதல் பெண்கள் நல்ல கணவனுக்காகவும், நாட்டு வளத்திற்காகவும் வேண்டுவதுண்டு. நாடு வளமுடையதாகக் காணப்பட மக்கள் ஒழுக்கமுடையவர்களாக வாழ வேண்டும் என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்படுகின்றது. திரிகடுகத்தில், உறவினருடன் உண்மைப் பொருளைச் சொல்லாது பொய் சொல்கின்ற மகளிரும், வீட்டில் இருந்து வரம்பு மீறி நடந்து கொள்ளும் மனைவியும் மழையைக் குறைக்கின்ற கோள்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதனை,

“உள்பொருள் சொல்லாச் சலமெழி
மாந்தரும் இல்லிருந்து எல்லை கடப்பாளும்.

வல்லே மழை யறுக்கும் கோள்” (50)
என்னும் பாடல் விளக்குகின்றது.

சமூகத்திற்கு இரையாகும் பெண்கள்

சமூகத்தில் சாதிப்பதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியே வரும் பெண்களை மனம் மற்றும் உடலளவில் துன்புறுத்துவது நாட்டு வளர்ச்சியையும் தடுப்பதாக அமையும். திரிகடுகத்தில், “ஒப்ப விழைவிலாப் பெண் டர்த்தோள் சேர்வு அருந்துயரம் காட்டு நெறி” என்றும், தமக்கு உரிமை இல்லாத மங்கையரை விரும்பி அவருடன் வாழ்தல் மூடர் விரும்பும் செயல் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனை,

“உரிமையில் பெண்டிரைக் காழுற்று
வாழ்தல் முழுமக்கள் காத லவை” (9)
என்னும் பாடலடி விளக்குகின்றது.

பயனற்ற பெண்கள்

உலகின் ஒவ்வொரு படைப்பும் ஒவ்வொரு விதத்தில் பயனுள்ளதாக அமைகின்றது. “அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது” என்கிறார் ஓளவையார். இத்தகைய அரிய பிறப்பான மானிடப் பிறப்பில் பெண்கள் பெரிய தவத்தால் பிறந்தவர்கள். அரும் பிறப்பான மானிடப் பிறவியில் எத்தகைய தன்மை உடையவர்கள் பயனற்றவர்கள் என்பதனை,

“ஏவாது மாற்றும் இளங்கிளையும்
காவாது வைதெள்ளிச் சொல்லும்
தலைமகனும் - பொய்தெள்ளி அம்மனை
தேய்க்கும் மனையாளும் இம்மூவர்
இம்மைக்கு உறுதியில்லார்” (49)

என்னும் திரிகடுகம் பாடல் சுட்டுகின்றது. பெற்றோரால் ஏவப்பட்ட செயலைச் செய்ய மறுக்கும் மகனும் மனைவியைக் காக்காதுவைது இகழ்ந்து பேசும் கணவனும். பொய்மையே தெளிந்து வாழ்கின்ற வீட்டில் உள்ள பொருளை அழிக்கின்ற மனைவியும் ஆகிய இம்மூவரும் இந்தப் பிறவியில் பயன் அற்றவர் என்றும், விருந்தினர்க்கு

உணவு கொடுக்க அஞ்சும் மனைவியை வீட்டில் இருக்கச் செய்தல் (63) நன்மையை அளிக்காது என்றும் திரிகடுகம் கூறுகின்றது.

நாணம் என்னும் அணி

பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டிய இயல்புகளில் ஒன்று நாணம். இதனைத் தொல்காப்பியர்,

“அச்சமும் நாணம் மடனும் முந்துறுத்த நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய என்ப” (தொல். 1045)

என்று கூறியுள்ளார். பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாணம் என்கிறது திரிகடுகம். இதனை,

“பெண்ணுக் கணிகலம் நாணுடைமை” (52)

என்னும் பாடலடி புலப்படுத்துகின்றது.

நான்மணிக்கடிகையில்

“பெண்மை நலத்துக்கு அணி என்ப நாணம்” (11)

என்றும், இன்னா நாற்பதில்

“நலத்தகையார் நாணாமை இன்னா” (19)

என்றும் நாணம் என்னும் பெண்மைக்கான இயல்பு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஒழுக்கமற்ற பெண்கள்

“ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப்படும்”

என்கிறார் வள்ளுவர். “ஓதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கம் உடைமை” என்கிறது முதுமொழிக் காஞ்சி. பலருக்கும் பொதுவாய்த்தன்னிடம் உள்ள நீரைத் தரும் துறையினைப்போல் தன் தோள்களைத் தந்து வாழ்கின்ற பொது மகள் ஆசை என்ற கடலில் மூழ்குபவர் (81) என்கிறது திரிகடுகம். தன் உள்ளம் வேறொன்றில் சென்றவிடத்தும் பொருள் வருவாயை மேற்கொள்வதில் குறையாத பொதுமகள் போற்றுதலுக்கு அரியவர் என்பதனை,

“மனம்பிறிதாய்க் காரியத்திற் குன்றாக் கணிகையும் போற்றற்கு அரியார் புரிந்து” (76)

என்னும் அடிகள் விளக்குகின்றது.

காணுதற்குத் தக்க அழகுடைய மென்மையான தோள்களை உடைய பொது மகளிரின் வாயில் பிறக்கும் இனிய சொல் நகரத்தைப் போன்றது என்கிறது திரிகடுகம். இதனை,

“காண்டகு மென்றோள் கணிகைவா யின் சொல்லும் ஆழ்ச்சிப் படுக்கும் அளறு” (24)

என்னும் பாடலடிகள் விளக்குகின்றது.

பிற செய்திகள்

“பெருமையை வேண்டாது விட்டு ஒழிந்த பெண்பாலும் ஒற்றாள் எனப்படுவார்” (55) என்றும், பெண்கள் வழக்குத் தொடுத்து அறங்கூறு அவைகளில் போருக்குச் செல்லுதல் கண்கள் பார்க்கக்கூடாதவை (71) என்றும், உடல் இலக்கணம் நிரம்பி நீண்ட காலம் மணம் இல்லாமல் இருந்த இளம்பெண் பெறுதற்கு அரிய பொருள் (69) என்றும், “கொழுநனை இல்லாள் கறை சால்போடு பட்டது இல” (66) என்றும், தனக்கு உட்பட்டவளாக இருந்தும் மனைவிக்கு அஞ்சி வாழ்கின்ற எருது போன்றவன் சோற்றை உண்ணுதல் அறிவுடையவர் மனத்துக்கு ஒரு நோய் (79) என்றும் மாறுபட்ட சிந்தனைகள் திரிகடுகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன.

முடிவுரை

“பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள்” என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க கற்புடைய பெண்கள் கிடைத்தற்கரிய செல்வமாக திரிகடுகம் கூறுகின்றது. பெண்கள் குறிப்பறிந்து செயல்படுகிறவர்களாகவும், நாணம் உடையவர்களாகவும், விருந்தோம்பும் பண்பு கொண்டவர்களாகவும், இல்லற கடமைகளை செய்து நிறைவேற்றுகிறவர்களாகவும்

காணப்பட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகளை இந்நூல் எடுத்துரைத்துள்ளது. ஒழுக்கமற்ற பெண்களின் இழிவும், தாயின் உயர்வும், மனைக்கு மனைவியின் முக்கியத்துவமும் பேசப்பட்டுள்ளது. எதிர்த்துப் பேசுதலும், வழக்காடுதலும் பெண்களில் காணப்படக் கூடாதவையாகக் கூறியிருப்பது பெண்களின் உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆதிக்க நெறியாகத் தோன்றினாலும் அகலுக்கத்தை மேம்படுத்த இக்கருத்து எழுந்திருக்கலாம் என எண்ணத் தோன்றுகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், பதிப்பு : 2007, தொகுதி - 1, 2, 3.
2. உரைடைப்புங்கா, முனைவர் இர. காமராசு. அறிவுப்பதிப்பகம், சென்னை - 14, மார்ச் 2015.
3. தொல்காப்பியம், தமிழண்ணல், சென்னை.
4. அறஇலக்கியக் களஞ்சியம், க.ப. அறவாணன், தமிழ்க்கோட்டம், சென்னை, முதற்பதிப்பு : 2008